

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

ENVIRONMENTAL EDUCATION AS A TOOL FOR RAISING AWARENESS TO MITIGATE THE IMPACTS OF SOLID WASTE

José Moisés Cruz da Silva¹, Thainá Azevedo², Luísa Araújo³ e Janiara Alves Batista⁴.

¹Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, moises2308cruz@gmail.com, 0009-0006-2015-4957;

²Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, thayazevedo26@outlook.com, 0009-0006-1218-4937;

³Mestra em Meio Ambiente, Águas e Saneamento, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Alagoinhas-BA, Brasil, luisaaraujo@uneb.br, 0000-0003-0494-4386;

⁴Mestra em Recursos Hídricos e Saneamento, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, janiarabatista@uneb.br, 0000-0002-7054-5087;

EIXO 07– Desenvolvimento Sustentável
Educação ambiental e conscientização para o saneamento.

*Eje Temático 07 – Desarrollo Sostenible
Educación ambiental y concientización sobre saneamiento.*

*Thematic Axis 07 – Sustainable Development
Environmental education and sanitation awareness.*

RESUMO

A geração crescente de resíduos sólidos no Brasil, impulsionada pela urbanização, pelo aumento populacional e pela intensificação dos padrões de consumo, configura-se como um dos principais desafios ambientais e de saúde pública contemporâneos. Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelecer diretrizes para redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada, os índices de reciclagem ainda são baixos, evidenciando fragilidades estruturais, lacunas na gestão ambiental e insuficiente conscientização social. Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo compreender a Educação Ambiental como uma ferramenta eficaz para sensibilizar a população quanto à problemática dos resíduos sólidos no cotidiano, incentivando a adoção de práticas sustentáveis que contribuam para a minimização de seus impactos ambientais. Trata-se de um estudo qualitativo fundamentado em revisão bibliográfica de artigos científicos publicados nos últimos cinco anos, selecionados por meio do Google Acadêmico. De forma complementar, foram examinados documentos legais e panoramas nacionais, como a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2022, que orientam a gestão sustentável e fortalecem a Educação Ambiental no país. A análise identificou que os resíduos sólidos urbanos englobam tipologias diversas orgânicos, inorgânicos, eletrônicos, da construção civil e agrícolas, cada qual com impactos distintos sobre o solo, a água e o ar, demandando soluções específicas de gestão. Nesse cenário, a Educação Ambiental, integrada às práticas pedagógicas e comunitárias, favorece a transversalidade entre áreas do conhecimento, amplia a reflexão crítica sobre padrões de consumo e estimula a construção de valores sociais orientados à sustentabilidade. Adicionalmente, estratégias inovadoras, como a logística reversa, aplicativos de monitoramento e iniciativas de economia circular, mostraram-

se relevantes para ampliar a participação social e reduzir impactos ambientais. Conclui-se que a Educação Ambiental, articulada a políticas públicas consistentes e apoiada por infraestrutura adequada, deve ser entendida como estratégia transformadora para a gestão de resíduos sólidos, contribuindo para a proteção ambiental, a saúde coletiva e a qualidade de vida.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Resíduos Sólidos; Sustentabilidade; Gestão Ambiental.

RESUMEN

La creciente generación de residuos sólidos en Brasil, impulsada por la urbanización, el aumento poblacional y la intensificación de los patrones de consumo, se configura como uno de los principales desafíos ambientales y de salud pública contemporáneos. A pesar de que la Política Nacional de Residuos Sólidos (Ley n.º 12.305/2010) establece directrices para la reducción, reutilización, reciclaje y disposición adecuada, los índices de reciclaje aún son bajos, lo que evidencia fragilidades estructurales, vacíos en la gestión ambiental y una insuficiente concienciación social. En este contexto, esta investigación tiene como objetivo comprender la Educación Ambiental como una herramienta eficaz para sensibilizar a la población respecto a la problemática de los residuos sólidos en la vida cotidiana, incentivando la adopción de prácticas sostenibles que contribuyan a la minimización de sus impactos ambientales. Se trata de un estudio cualitativo fundamentado en una revisión bibliográfica de artículos científicos publicados en los últimos cinco años, seleccionados a través de Google Académico. De forma complementaria, se examinaron documentos legales y panoramas nacionales, como la Política Nacional de Educación Ambiental (Ley n.º 9.795/1999) y el Plan Nacional de Residuos Sólidos de 2022, que orientan la gestión sostenible y fortalecen la Educación Ambiental en el país. El análisis identificó que los residuos sólidos urbanos abarcan diversas tipologías orgánicos, inorgánicos, electrónicos, de la construcción civil y agrícolas, cada una con impactos distintos sobre el suelo, el agua y el aire, lo que demanda soluciones específicas de gestión. En este escenario, la Educación Ambiental, integrada a las prácticas pedagógicas y comunitarias, favorece la transversalidad entre áreas del conocimiento, amplía la reflexión crítica sobre los patrones de consumo y estimula la construcción de valores sociales orientados a la sostenibilidad. Adicionalmente, estrategias innovadoras como la logística inversa, aplicaciones de monitoreo e iniciativas de economía circular demostraron ser relevantes para ampliar la participación social y reducir los impactos ambientales. Se concluye que la Educación Ambiental, articulada con políticas públicas consistentes y apoyada por una infraestructura adecuada, debe entenderse como una estrategia transformadora para la gestión de residuos sólidos, contribuyendo a la protección ambiental, la salud colectiva y la calidad de vida.

Palabras clave: Educación Ambiental; Residuos Sólidos; Sostenibilidad; Gestión Ambiental.

ABSTRACT

The growing generation of solid waste in Brazil, driven by urbanization, population growth, and the intensification of consumption patterns, represents one of the main contemporary environmental and public health challenges. Although the National Solid Waste Policy (Law No. 12,305/2010) establishes guidelines for reduction, reuse, recycling, and proper disposal, recycling rates remain low, revealing structural weaknesses, gaps in environmental management, and insufficient social awareness. In this context, this research aims to understand

Environmental Education as an effective tool to raise public awareness of the issue of solid waste in daily life, encouraging the adoption of sustainable practices that help minimize its environmental impacts. This is a qualitative study based on a bibliographic review of scientific articles published in the last five years, selected through Google Scholar. Additionally, legal documents and national frameworks were examined, such as the National Environmental Education Policy (Law No. 9,795/1999) and the 2022 National Solid Waste Plan, which guide sustainable management and strengthen Environmental Education in the country. The analysis identified that urban solid waste encompasses diverse types organic, inorganic, electronic, construction, and agricultural each with distinct impacts on soil, water, and air, requiring specific management solutions. In this scenario, Environmental Education, integrated into pedagogical and community practices, promotes cross-disciplinary approaches, broadens critical reflection on consumption patterns, and stimulates the development of social values oriented toward sustainability. Furthermore, innovative strategies such as reverse logistics, monitoring applications, and circular economy initiatives proved to be relevant for expanding social participation and reducing environmental impacts. It is concluded that Environmental Education, articulated with consistent public policies and supported by adequate infrastructure, should be understood as a transformative strategy for solid waste management, contributing to environmental protection, public health, and quality of life.

Keywords: Environmental Education; Solid Waste; Sustainability; Environmental Management.

INTRODUÇÃO

A Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), define resíduos sólidos como materiais, substâncias, objetos descartados resultantes de atividades humanas, cuja destinação final é realizada, proposta ou obrigatória, abrangendo estados sólido e semissólido, além de gases contidos em recipientes (BRASIL, 2010). No contexto do saneamento básico, a Lei nº 14.026/2020 estabelece que o mesmo é composto por quatro vertentes principais, incluindo a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2020). Desta forma, a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos se consolida como um dos pontos principais do saneamento, articulando saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Os resíduos sólidos configuram um desafio considerável para a gestão ambiental nas sociedades contemporâneas, impactando diretamente a saúde pública e o meio ambiente. Fatores como o crescimento populacional, urbanização acelerada, consumismo exacerbado de resíduos não biodegradáveis e destinação final inadequada desencadeiam uma maior geração de resíduos sólidos, exigindo soluções eficazes para o seu manejo, descarte e tratamento (Dos Reis et al, 2023; Ulian et al, 2021). O estudo de Fonseca et al. (2024) identificou que a gestão inadequada dos resíduos sólidos urbanos acarreta sérios impactos ambientais, como a

contaminação do solo, da água e do ar, além de promover a proliferação de vetores de doenças, o que afeta a saúde pública e contribui para o agravamento de problemas climáticos.

De Araújo et al. (2024) afirmam que os resíduos sólidos se tornam representativos, pois estão inseridos na rotina da sociedade, de sua geração ao descarte, causam dano ambiental significativo assolando a população. Entre os resíduos sólidos gerados diariamente, encontram-se os orgânicos, inorgânicos, eletrônicos, resíduos da construção civil (RCC) e agrícolas. De acordo com os dados disponíveis no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2022) a fração orgânica é a principal componente dos resíduos sólidos urbanos (RSU), representando 45,3% do total. Os resíduos recicláveis secos somam 33,6%, outros resíduos correspondem a 21,1% e rejeitos que somam 15,5%. Esses dados reforçam a necessidade de uma consciência ambiental e uma gestão adequada dos resíduos para mitigar os impactos ambientais e proteger os ecossistemas.

A geração de resíduos sólidos em excesso ainda persiste como uma grande dificuldade, a quantidade efetivamente reciclada ainda é baixa em relação ao total gerado, de acordo com Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (2024), em 2023, apenas 8,3% dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados foram enviados a reciclagem (ABREMA, 2024). Haja vista, a profundidade com relação aos problemas dos resíduos sólidos está relacionada não apenas a geração excessiva e o impacto ambiental, mas também à baixa taxa de reciclagem em relação ao volume total dos mesmos. Neste caso, a baixa taxa de reciclagem pode ser atribuída a fatores como a falta de infraestrutura adequada, a conscientização escassa por parte da população (Da Silva Pereira et al, 2020) e a ineficiência dos processos de coleta (ABREMA, 2024).

O Brasil possui um arcabouço legal robusto voltado para a proteção e conscientização ambiental, e a promoção de práticas sustentáveis. A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, é um exemplo importante desse compromisso, pois institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Esta lei estabelece que a educação ambiental deve ser entendida como os processos em que indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à conservação do meio ambiente. Tais práticas são essenciais para garantir uma qualidade de vida saudável e a sustentabilidade do planeta (BRASIL, 1999).

Complementando essa diretriz, a PNRS representa um marco na gestão de resíduos sólidos no Brasil. A qual busca promover a gestão integrada e sustentável dos resíduos por meio de ações como redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada dos resíduos

sólidos. Ao estabelecer diretrizes claras para a gestão de resíduos em todo o território nacional, a PNRS visa não apenas a proteção ambiental, mas também a melhoria da qualidade de vida humana, ao minimizar riscos à saúde pública, como a proliferação de doenças e a exposição a substâncias tóxicas (BRASIL, 2010).

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo compreender a educação ambiental como ferramenta eficaz para sensibilizar a população sobre a problemática dos resíduos sólidos presentes no cotidiano, e estimular a adoção de práticas sustentáveis que mitiguem seus impactos ambientais.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, por meio de revisão bibliográfica. As principais palavras-chave utilizadas nas buscas foram: “educação ambiental”, “resíduos sólidos”, “mitigação de impactos ambientais” e “descarte correto de resíduos”. Como critério para seleção, consideramos artigos em português publicados entre 2020 e 2025, identificados a partir da base de dados do Google Acadêmico. Foi desconsiderado os trabalhos que não apresentavam metodologia clara ou resultados aplicáveis e estudos repetidos em diferentes bases. O material selecionado, passou por etapas como a leitura do título, resumo e depois texto completo. A investigação também contemplou a verificação de Panoramas e legislações brasileiras pertinentes ao estudo, tais como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 2022, os quais são documentos que fornecem diretrizes legais para a gestão de resíduos e o fortalecimento da educação ambiental no país.

A análise foi organizada a partir das informações extraídas dos artigos, considerando a educação ambiental como ferramenta de sensibilização para a mitigação dos impactos decorrentes da geração de resíduos sólidos, os principais resultados e as limitações apontadas. A metodologia adotada baseou-se em análise descritiva, articulando os resultados à legislação e às diretrizes nacionais para destacar desafios e estratégias de mitigação dos impactos ambientais dos resíduos sólidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O crescimento populacional, a urbanização e os novos padrões de consumo intensificam a geração de resíduos sólidos, impondo desafios ambientais e de saúde pública. Esses resíduos incluem orgânicos, inorgânicos, eletrônicos, de construção civil e agrícolas, cuja correta classificação é fundamental para estratégias de gestão alinhadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). Enquanto os inorgânicos, como plásticos e metais, persistem no ambiente e exigem ações de redução e reciclagem (Figueira, 2020), os orgânicos, embora biodegradáveis, demandam técnicas como compostagem e biodigestores para evitar impactos que podem ser causados pela liberação do chorume e o metano (De Brito et al., 2025). Já os eletrônicos apresentam risco elevado de contaminação por metais pesados, sendo indispensável a logística reversa e a reciclagem (Freitas, 2024). Por sua vez, resíduos da construção civil e agrícolas, quando mal destinados, poluem solo e água, reforçando a importância da reutilização, reciclagem e conscientização ambiental para reduzir a pressão sobre os recursos naturais (Batista, 2022; CONAMA, 2014).

A Educação Ambiental (EA) é uma ferramenta essencial para conscientizar a comunidade sobre a gestão correta de resíduos sólidos, promovendo práticas sustentáveis que mitiguem seus impactos ambientais. De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999), essa prática deve ser integrada em todos os níveis do sistema educacional, abrangendo tanto a educação formal quanto a não formal. O objetivo é desenvolver a capacidade crítica das pessoas para compreenderem que muitos resíduos descartados de forma inadequada não são rejeitos, mas materiais que podem ser reutilizados ou reciclados, contribuindo para a redução do desperdício e a preservação do meio ambiente (BRASIL, 1999).

Além disso, a Educação Ambiental desempenha um papel crucial na disseminação de informações sobre práticas como a correta separação e descarte de resíduos e a importância da logística reversa. A conscientização sobre a logística reversa, definida pela PNRS, visa garantir que resíduos sejam reintegrados ao ciclo produtivo, minimizando o impacto ambiental (BRASIL, 2010). Através de campanhas educativas, programas corporativos e o uso das mídias sociais, a população pode ser incentivada a participar ativamente da coleta seletiva e da reciclagem, compreendendo que essas práticas não só beneficiam o meio ambiente, mas também são essenciais para a sustentabilidade urbana e a economia circular. Outrossim, é fundamental que as cidades ofereçam sistemas de coleta seletiva eficazes ou que a população

enfrentados na gestão dos resíduos sólidos recicláveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou discutir a relação entre geração de resíduos sólidos na sociedade atual e as contribuições que a Educação Ambiental pode adicionar a essa adversidade. E dessa maneira, a Educação Ambiental surge como uma ferramenta essencial para sensibilizar a população sobre a importância de adotar práticas sustentáveis, proporcionando uma mudança de comportamento que pode mitigar os impactos ambientais negativos.

No entanto, para que essa sensibilização seja eficaz, é necessário um comprometimento coletivo, que inclui principalmente a implementação de políticas públicas, a oferta de infraestrutura adequada para a coleta seletiva e o incentivo à participação ativa da sociedade. O crescimento da produção de resíduos, impulsionado pela elevação populacional e a urbanização, exige soluções eficazes que vão além do simples descarte, incluindo a reciclagem, reutilização e destinação adequada dos resíduos. Dessa forma, será possível avançar em direção a um modelo de gestão de resíduos mais sustentável, contribuindo para a preservação dos ecossistemas e a qualidade de vida das futuras gerações.

AGRADECIMENTOS

Expressamos nossa gratidão às docentes e engenheiras Janiara Alves e Luísa Araújo, que atuam como orientadoras do projeto de iniciação científica em saúde e saneamento, pelas valiosas contribuições, pelo incentivo constante e pelo acompanhamento ao longo da pesquisa. Também agradecemos à Universidade do Estado da Bahia (UNEB), pela oportunidade de cursar a graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, a qual tem proporcionado uma formação acadêmica voltada para a construção de uma sociedade mais segura, saudável e ambientalmente sustentável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE (ABREMA). *Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2024*. São Paulo: ABREMA, 2024. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/panorama/>. Acesso em: 07 set. 2025.

BATISTA, Marcelo Lopes. Gestão de resíduos na construção civil: ênfase no desenvolvimento sustentável Waste management in civil construction: emphasis on sustainable

- development. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 4, p. 23356-23373, 2022.
- BRASIL. **Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, n. 79, p. 1-3, 28 abr. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm. Acesso em: 7 set. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 3 ago. 2010.
- BRASIL. **Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020**. Atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 2020.
- CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). **Resolução nº 465, de 5 de dezembro de 2014**. Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos. *Diário Oficial da União*: seção 1, n. 237, p. 110-111, 8 dez. 2014. Disponível em: https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=684. Acesso em: 7 set. 2025.
- DA SILVA, Fredson Pereira; VIANA, Ranniclebia Kelly Rodrigues; DA SILVA, Patrícia Barbosa. Educação Ambiental e resíduos sólidos. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 18, n. 7, p. 211-226, 2023.
- DA SILVA PEREIRA, Cristina et al. Identificação de impactos ambientais provocados pelo lançamento de resíduos sólidos e líquidos no Rio Itapecuru. **Nature and Conservation**, v. 13, n. 2, p. 58-66, 2020.
- DE ARAÚJO, Thiago Henrique Pinto; VIESBA, Everton; ROSALEN, Marilena. Educação Ambiental e Resíduos Sólidos: Abordagens no Ensino. **HUMANIDADES E TECNOLOGIA (FINOM)**, v. 50, n. 1, p. 160-177, 2024.
- DE BRITO, Monica Luci Oliveira et al. Caracterização de resíduos orgânicos de saneamento, urbanos e agroindustriais. **REVISTA DELOS**, v. 18, n. 67, p. e5318-e5318, 2025.
- DE OLIVEIRA SOUZA, Luís Carlos; DE ASSIS, Camila Moreira. Uso de novas tecnologias para educação ambiental em prol da gestão dos resíduos sólidos recicláveis em Belo Horizonte/MG (vem reciclar). **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, v. 9, p. 1021-1039, 2020.
- DOS REIS, Caroline Vitória Gouveia; DE FREITAS, Ludmila. O USO DA COMPOSTAGEM NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ALTERNATIVA PARA REDUÇÃO DO DESCARTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, v. 14, n. 2, p. 539-557, 2023.
- FIGUEIRA, Lucas. Poluição ambiental no Brasil: descarte irregular de resíduos sólidos no meio ambiente. 2020.
- FONSECA, Jordânia Passos; DE OLIVEIRA, Larissa Pereira; LEITE, Mariana Vieira. Impactos ambientais de resíduos sólidos urbanos. **REVISTA DELOS**, v. 17, n. 62, p. e3292-e3292, 2024.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APOIO INSTITUCIONAL:

FREITAS, Natiele Cunha. Panorama dos resíduos eletrônicos gerados no Brasil e o sistema de logística reversa: uma revisão de literatura. 2024.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Plano Nacional de Resíduos Sólidos 2022. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2022.

SIMÃO, Nathalia Machado; NEBRA, Silvia Azucena; DE MELLO SANTANA, Paulo Henrique. A educação para o consumo sustentável como estratégia para redução de resíduos sólidos urbanos. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, v. 4, n. 1, p. 1007-1020, 2021.

ULIAN, Marcelo Henrique Santana et al. A educação ambiental no tratamento dos resíduos sólidos urbanos e seus impactos socioambientais. *Ciências em Foco*, v. 14, p. e021003-e021003.